

O Núcleo de Pesquisa sobre a Violência (NUPEVI/SJS) e o Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania (GPVC/UFRGS)

Letícia Maria Schabbach (Doutora em Sociologia - UFRGS)

Aida Griza (Mestra em Sociologia – Governo do RS)

O Núcleo de Pesquisa sobre a Violência (NUPEVI) foi criado em setembro de 1995 e funcionou até 2002, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ele representou um espaço institucional externo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), estando vinculado, desde a sua criação, ao Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania (GPVC).

Como ele funcionou?

Em 1995, os professores da UFRGS, José Vicente Tavares dos Santos e Juan Mário Marino Fandino, iniciaram a implementação de um convênio entre a Universidade e a Secretaria de Estado da Justiça e da Segurança (SJS), como era denominada na época a atual Secretaria de Segurança Pública (SSP/RS), cujo secretário era José Cirne Lima Eichenberg¹. Sob a coordenação acadêmica dos referidos professores, em setembro de 1995 foi constituída equipe executiva formada por três sociólogas, funcionárias técnico-científicas lotadas em outros setores, as quais foram transferidas para a Secretaria da Justiça e da Segurança: Aida Griza, Cláudia Tirelli e Letícia Schabbach.

No ano seguinte, em 21 de agosto, o convênio foi aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 7.908 (Rio Grande do Sul, 1996). Tal normativa, que deu amparo legal à existência e ao funcionamento do NUPEVI, citava nominalmente os professores da UFRGS coordenadores do projeto, o número de participantes da equipe por cargo, bem como os objetivos das atividades de pesquisa a serem desenvolvidas: analisar manifestações de violência no Estado, conhecer suas causas econômicas e sociais, estudar o perfil socioeconômico do apenado, e outros.

Nesse escopo, o primeiro projeto de pesquisa, com duração de 1995 a 1997, foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS), com o título: “A violência no Rio Grande do Sul”. Dele também participaram, como colaboradores, outros professores da UFRGS, como Gervásio Neves (Geografia), Jandyra Maria Guimarães Fachel (Estatística) e Renato Paulo Saul (Sociologia).

¹ A administração penitenciária, no referido período, era competência da SJS. (Rio Grande do Sul, 1995).

Durante os sete anos de sua existência (de 1995 a 2002), o NUPEVI contou com a participação, em períodos distintos, de vários alunos e alunas de graduação (dos cursos de Ciências Sociais, Geografia e Ciência da Computação) e de pós-graduação da UFRGS². Também fizeram parte as sociólogas Rosimeri Aquino e Virgínia da Rosa.

Especificamente no projeto “A Institucionalização na Infância e na Adolescência como fator de produção de carreiras criminais adultas” compuseram a equipe, entre 1998 e 2002, duas psicólogas vinculadas à então Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor/RS (FEBEM/RS), sendo elas: Ana Pellegrini e Diná Prytula Greco Soares.

O Núcleo esteve vinculado, em momentos diferentes, a dois setores da SSP/RS: nos anos iniciais, ao Departamento de Relações Institucionais (DRI), entre 1999 e os primeiros meses de 2001 ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH), retornando ao DRI em 2001 e lá permanecendo até a sua desativação, em 2002. Nessa trajetória, foram realizadas várias pesquisas (a maioria delas contando com recursos financeiros e/ou bolsas de pesquisa obtidas junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do RS, FAPERGS, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) e foram produzidos relatórios, notas técnicas e informações sistemáticas sobre temas afins ao campo da justiça criminal no estado, tais como: sistema prisional e população carcerária, trajetória de adolescentes infratores, indicadores e mapeamento da criminalidade e da violência no Rio Grande do Sul, crimes por municípios e por Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES), estudos sobre diversos crimes e sobre fugas do sistema penitenciário, *rankings* da criminalidade etc. Ademais, os resultados de pesquisa foram apresentados em congressos nacionais e internacionais, dentre eles: o *International Seminar “Strategies of police intervention in the Modern State”*, organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), em 1996; o XXI Congresso da Associação Latino Americana e Caribenha de Sociologia (ALAS), em 1997 (São Paulo); o 49º Congresso Internacional de Americanistas, em 1997 (Quito/Equador) e o 14th *World Congress of Sociology* (organizado pela *International Sociological Association*, ISA), em 1998 (em Montreal/Canadá).

² Dentre eles: Airton Luís Cardoso Bittencourt, Alex Niche Teixeira, Alexandre da Silva Medeiros, César Augusto Cunha Nunes, Ciana Vidor, Fernando Becker, Giovani de Freitas Vieira, Luciane Soares, Luciano Damiani Terres, Margarete Cantu, Ronaldo Bittencourt Aquino.

O NUPEVI também assessorou gestores estaduais da segurança pública, fornecendo relatórios e resumos executivos. Além disso, providenciou inúmeras informações e estudos técnicos para outros órgãos públicos - federais, estaduais e municipais -, à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS (colaborando com várias edições do Relatório Azul), à imprensa, pesquisadores acadêmicos e movimentos sociais.

Cabe destacar, ainda, a elaboração de indicadores criminais pelo Núcleo, em atendimento às demandas da SJS ou de outros órgãos públicos, e a normativas sobre divulgação compulsória de estatísticas oficiais, dentre elas, a Lei estadual Nº 11.343/1999, que dispunha sobre o registro e divulgação semestral dos índices de violência e criminalidade no estado. (Rio Grande do Sul, 1999).³

Outra de suas atividades foi a colaboração com a organização de eventos científicos, dentre eles: o Seminário Internacional Violência, Criminalidade e Segurança Pública, em 1996; o Seminário Internacional Violência e Cidadania, em 1998, e o Seminário Nacional Estatísticas de Segurança Pública, em 2002. Desses seminários participaram sociólogos reconhecidos, nacional e internacionalmente, como: Alba Zaluar, Gláucio Soares, Heleieth Saffioti, Ignácio Cano, Jaqueline Muniz, Juan Pegoraro, Octávio Ianni, Renato Sérgio de Lima, Roberto Kant de Lima, dentre outros.

Foram realizadas, ainda, atividades de formação e capacitação profissional, ao lado da produção de material didático para cursos, oficinas e disciplinas. Citam-se: Curso de Formação de Formadores, do Programa Estadual de Qualificação Profissional do RS (em 1999), Oficinas sobre Uso da Força em todo o estado (entre 1999 e 2001), Disciplinas nos Cursos Integrados para o conjunto de órgãos da segurança pública e nos Cursos de formação de policiais na Academia da Brigada Militar e na Academia da Polícia Civil.

A seguir, são listados os principais projetos de pesquisa desenvolvidos pelo NUPEVI ao longo de sua existência.

³ A lei estadual nº 13.343/1999 (Rio Grande do Sul, 1999), também conhecida como Lei Postal (de proposição do então deputado estadual Alexandre Postal), foi complementada pela Lei nº 12.954/2008 (Rio Grande do Sul, 2008) chamada de Lei Stela (proposta pela deputada estadual Stela Farias), que dispõe sobre a divulgação de índices de violência contra a mulher no RS e do número de ocorrências registradas pelas polícias civil e militar e de inquéritos policiais (os instaurados e os encaminhados ao Ministério Público). Posteriormente, ambas as legislações foram revogadas pela entrada em vigor da Lei nº 15.610/2021 (Rio Grande do Sul, 2021), que estabeleceu nova metodologia para a transparência de dados abertos da Segurança Pública. Os novos relatórios estatísticos podem ser conferidos no link: <https://ssp.rs.gov.br/dados-abertos>

- 1995 a 1997– A violência no Rio Grande do Sul (financiado pela FAPERGS).
- 1997 a 1998 - A violência na sociedade global: saber sociológico e fenomenologia da violência - Parte 6: Interpretação sociológica da criminalidade e da violência no Rio Grande do Sul. (financiado pelo CNPq e FAPERGS).
- 1999 a 2002 - Etiologia da Violência e da Criminalidade no Estado do Rio Grande do Sul – 1992-98 (financiado pela FAPERGS).
- 2000 a 2002 - Cenários sociais do crime e perfil de vitimização no RS (financiado pelo CNPq e FAPERGS).
- 1998 a 2002 – A institucionalização na infância e na adolescência como fator de produção de carreiras criminais adultas. Em parceria com a FEBEM/RS e a Corregedoria Geral de Justiça do RS (financiado pelo CNPq).
- Outros: a) O mapa do risco: Um estudo dos padrões criminais nos municípios do Estado do RS/Brasil – 1996; b) A criminalidade no Estado do Rio Grande do Sul: fatores causais e perfil de vitimização – 1992 a 1998.

É a partir da experiência do NUPEVI que destacamos a contribuição fundamental do GPVC em produzir pesquisa crítica e aplicada, voltada à compreensão de fenômenos como violência, crime, processos de criminalização e judicialização, e à análise de políticas de justiça criminal e segurança pública. Nesse sentido, a cooperação da universidade com os três poderes (nos níveis federal, estadual e municipal), a mídia, as organizações da sociedade civil, é indispensável ao enfrentamento dos problemas sociais concernentes, sob uma orientação cidadã e democrática.

Tal orientação foi defendida pelo prof. Juan Mário Marino Fadiño (Marino, 2002), em sua palestra no I Seminário Nacional Segurança Pública e Democracia, organizado pela SJS/RS, em 2002. O título de sua fala foi: “Sobre o papel da comunidade científica e da política oficial na produção democrática da informação criminológica agregada”.

Um dos grandes desafios enfrentados naquele início do século XXI, dentre os muitos vigentes à época, era a inexistência de um sistema de informações criminais confiável, atualizado e acessível. Em face disso, nós almejávamos (e nos empenhamos nisso) consolidar um sistema informatizado, articulado e unificado, que uniformizasse as informações produzidas pelas várias instituições, tais como: polícias, Ministério Público, Poder Judiciário e complexo prisional. Hoje parece que pouco

avancamos nesse assunto, comparando as estatísticas em justiça criminal e segurança pública com as de outras áreas, como as da saúde.

No citado texto, o prof. Fandino propunha que a comunidade científica, dentro de um livre debate de ideias, atuasse como fonte dinâmica de recursos intelectuais, produzindo um acervo variado de conhecimentos, tanto teóricos quanto metodológicos, para a análise dos fenômenos da violência e do crime, e, dessa forma, construísse conhecimento científico na interação com órgãos estatais e a sociedade. Para ele, essa interação proporcionaria um “ganho epistêmico” (Calhoun, 1995, p. 36), dentro de uma postura ao mesmo tempo pragmática e crítica, que pudesse contribuir com iniciativas governamentais e societárias mais efetivas. Como exemplo, o professor citou eixos de investigação que estavam sendo desenvolvidos pelas ciências sociais nos primeiros anos do século vigente: a elaboração de indicadores sobre violência e crime, o acompanhamento das tendências temporais e territoriais desses fenômenos, as pesquisas de vitimização, a avaliação da atuação policial e das políticas de segurança pública, a identificação dos fatores explicativos de fatos sociais complexos, dentre outros.

Para concluir, gostaríamos de parabenizar ao GPVC e a todas as suas gerações de pesquisadores e pesquisadoras formadas nesses 30 anos! Enquanto participantes do antigo NUPEVI e vinculadas ao campo dos estudos sobre crime, violência e segurança pública, ficamos felizes em participar e acompanhar o vigor e a potência desse espaço de construção coletiva de conhecimentos, tanto críticos quanto aplicados. E que possamos continuar, por muitos anos, produzindo e disseminando informações úteis aos cidadãos e cidadãs, evidências para o debate público e as atividades de *advocacy* dos movimentos sociais e ONGs, bem como subsídios para a implementação de políticas de justiça criminal e de segurança pública mais responsivas e eficazes, sempre lastreadas pela defesa dos direitos humanos, pela justiça social e pela construção de uma cultura de paz!

Referências

CALHOUN, Craig. **Critical Social Theory**. Oxford (UK) e Cambridge (USA): Blackwell Publishers, 1995, 326 p.

MARINO, Juan M. F. **Sobre o papel da comunidade científica e da política oficial na produção democrática da informação criminológica agregada**. Palestra

proferida no I Seminário Nacional Segurança Pública e Democracia. Porto Alegre, SSP/RS, 2002.

RIO GRANDE DO SUL. **Decreto nº 35.837, de 07 de março de 1995.** Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria da Justiça e da Segurança. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. Disponível em <https://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.asp?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=13190&hTexto=&Hid_IDNorma=13190>. Acesso em 30 set. 2025.

RIO GRANDE DO SUL. **Decreto Legislativo nº 7.908, de 21 de agosto de 1996.** Aprova Protocolo de Intenções e Convênio que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Justiça e da Segurança, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a finalidade de desenvolver atividades de pesquisas conjuntas em áreas de mútuo interesse. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, n. 185, p. 10-11, 25 out. 1996. Disponível em: https://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=10544&Texto=&Origem=1

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 11.343, de 08 de julho de 1999.** Dispõe sobre o registro e divulgação dos índices de violência e criminalidade no estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://ww3.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=4584&Texto=&Origem=1; Acesso em: 22/12/2025.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 12.954, de 05 de maio de 2008.** Dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.diariooficial.rs.gov.br/diario?td=DOE&dt=2008-05-06&pg=1>; Acesso em: 22/12/2025.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 15.610, de 29 de abril de 2021.** Dispõe sobre a transparência dos registros da área da Segurança Pública e dá outras providências. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.diariooficial.rs.gov.br/diario?td=DOE&dt=2021-04-29&pg=153>; Acesso em: 22/12/2025.

ANEXOS - ILUSTRAÇÕES E FOTOS

Divulgação dos resultados de pesquisas no Jornal Zero Hora de 27/04/1996, na capa e na p. 38. Aparecem o coordenador acadêmico Prof. Juan Fandiño e o então secretário de justiça e segurança do RS, José Eichenberg.

Pesquisadores – dez. 1998

Pesquisadores - 2000

Capa de relatório de 1997.